

REATIVIDADE E MECANISMOS DE FRAGMENTAÇÃO: O papel da química computacional nos estudos de espectrometria de massas com ionização por eletrospray

DOI: 10.5281/zenodo.10718841

O uso da Química Computacional (QC) na interpretação dos sítios de reatividade molecular, processos de ionização e no estudo dos mecanismos de fragmentação passou a ter um papel crucial em estudos de espectrometria de massas (EM) [1-5].

Com o advento da ionização por eletrospray (IES) [6] a busca por interpretar os mecanismos de fragmentação de compostos ionizados por esta fonte teve um crescente interesse, o que tem promovido importantes compilações [7]. Na ionização por eletrospray, os íons são formados predominantemente de reações do tipo ácido-base de Brønsted-Lowry, exibindo em seus espectros de massas moléculas protonadas ou desprotonadas [6,8]. Também, essa fonte de ionização permite que sejam formados íons provenientes da complexação com cátions ou ânions (*comumente denominadas de moléculas cationizadas, anionizadas ou íons-adutos*) [6,8,9]. Outra característica importante desta fonte de ionização é a possibilidade da formação de cátions ou ânions radicais [10-12]. Assim, possibilitando em espectros IES-EM a observação desses íons, cujas proporções e intensidades podem ser atribuídas às grandezas termoquímicas e termodinâmicas do analito [10-14], como por exemplo, afinidade protônica, que pode ser obtida a partir de modelos computacionais [1,13-15]. Os íons formados na IES ocorrem com baixa energia interna [16], e podem ser ativados por colisão [17], promovendo assim, sua fragmentação e posterior análise por técnicas de espectrometria de massas sequencial (EM/EM).

Inicialmente, a proposta para um determinado mecanismo de fragmentação baseia-se em descrever o sítio de maior reatividade molecular, como por exemplo, o sítio de protonação [7,18]. A procura pelo sítio de reatividade molecular é fundamental para dar início a uma proposta plausível de fragmentação, assim como, para a elucidação do espectro de massas [19,20]. Porém,

a presença de mais de um sítio reativo em uma mesma molécula e a complexidade estrutural poderão tornar a tarefa de elucidação de um espectro de massas um tanto quanto árdua. Também, é importante considerar que a ativação colisional pode promover a migração do próton [21], o que conduziria a diferentes espécies protonadas, e possivelmente, outros mecanismos de dissociação poderão ser observados [21-24]. Ademais, as reações de dissociação em fase gasosa podem ocorrer distante da carga “*charge remote*” [25], conduzindo assim a diferentes interpretações e diferentes mecanismos de fragmentação a partir da análise dos espectros de massas [22]. Neste contexto, o papel da Química Computacional passa a ser majoritário para a interpretação e elucidação do mecanismo de fragmentação, uma vez que cálculos de parâmetros relacionados à reatividade e a formação dos íons.

Nossos estudos computacionais são direcionados a compreender a reatividade em fase gasosa e os mecanismos de fragmentação de pequenos compostos orgânicos usando um protocolo que combina análises energéticas, geométricas e topológicas da densidade eletrônica [22,27-29].

Ricardo Vessecchi

Também, combinam-se outros descritores de reatividade, como mapas de potencial eletrostático, cargas atômicas, índices de Fukui e orbitais de fronteira [30-32]. Esses descritores são analisados em conjunto e servem como indicativo do principal sítio de reatividade

molecular. De posse dos dados sobre a reatividade molecular e a estabilidade dos íons que poderão se formar durante a IES-EM, as propostas para um dado mecanismo de fragmentação passam a ser testadas e comparadas aos dados experimentais [1,33].

Análises pela *Teoria Quântica de Átomos em Moléculas* (QTAIM) [34] combinadas às análises energéticas e geométricas [30] contribuem para um melhor entendimento de quais íons serão observados nos espectros de massas [29,35]. Em estudos cuja protonação conduz ao enfraquecimento de algumas ligações químicas, as análises QTAIM são usadas como um indicativo de qual região molecular poderá se fragmentar mais facilmente após a ionização [2,29,30,36].

Um exemplo foram os estudos com 2-acilaminas-1,4-naftoquinonas, onde os mecanismos de fragmentação são dependentes do sítio de reatividade, o qual foi caracterizado como sendo o átomo de N da cadeia lateral [30,37]. Neste caso específico, a protonação ou a desprotonação acontecem no mesmo sítio reativo, embora, os mecanismos de fragmentação ocorram por vias diferentes [30,37]. Nos estudos desses compostos, a química computacional foi ímpar para se compreender como a desprotonação ocorreria na ligação N-H da amida, induzindo eliminações radicalares a partir dos ânions formados, as quais ocorrem como exceções à regra do elétron-par [37].

A busca por racionalizar os mecanismos de fragmentação com base em estudos computacionais vai muito além da simples confirmação de quais caminhos seriam os mais favoráveis para formação e estabilidade de um dado íon-fragmento. Deve-se também, ao fato de que alguns íons-produtos (íons-fragmentos) são observados para uma dada classe de compostos, os quais são designados como íons-diagnósticos [38]. Como exemplo, em estudo de alguns produtos naturais e de seus produtos do metabolismo [27,38] foi possível identificar a região em que a modificação estrutural ocorreu, uma vez que os mecanismos de fragmentação e análise de seus espectros foram consolidados combinando-se com estudos computacionais [27]. Neste caso, houve um ganho na confiabilidade do resultado e no tempo de identificação.

Consequentemente, quanto maior for o número de classes de compostos estudadas empregando a Química Computacional em espectrometria de massas, maior será o conjunto de dados acerca de seus mecanismos de fragmentação com tal abordagem [3,24,28,39]. Deste modo, faz-se necessário o incremento dos estudos de fragmentação para que possamos através das vias de fragmentação e seus mecanismos contribuir para uma mais rápida caracterização de diferentes compostos a partir dos dados de espectrometria de massas [40].

Com a ampliação no uso da Química Computacional, outras metodologias podem ser exploradas para o conhecimento dos mecanismos de fragmentação e também, para a compreensão dos íons formados durante a IES. Uma aplicação interessante dos modelos computacionais deve-se à interpretação de fenômenos não usuais que ocorrem durante o processo de ionização por eletrospray, como por exemplo, na

formação de ânions radicais e íons provenientes da reação com moléculas do sistema solvente na fase gasosa [12]. De maneira semelhante, as cationizações, por exemplo, são fenômenos de extrema importância na análise de biomoléculas e produtos naturais [19,26,41,42], o que passa a ser mais bem compreendidas quando a QC é utilizada para interpretar a formação desses adutos [19,42–44].

Em suma, ainda há muito que se explorar em estudos de ionização e fragmentação por espectrometria de massas usando modelos computacionais, o que motiva ainda mais a busca por uma descrição mais precisa dos mecanismos e sua ampla faixa de aplicação em caracterização, elucidação estrutural e estudos de produtos do metabolismo.

Referências

- (1) Vessecchi, R.; Galembeck, S. E.; Lopes, N. P.; Nascimento, P. G. B. D.; Crotti, A. E. M. Aplicação Da Química Quântica Computacional No Estudo de Processos Químicos Envolvidos Em Espectrometria de Massas. *Química Nova*. 2008, pp 840–853. <https://doi.org/10.1590/S0100-40422008000400026>.
- (2) Alcamí, M.; Mó, O.; Yáñez, M. Computational Chemistry: A Useful (Sometimes Mandatory) Tool in Mass Spectrometry Studies. *Mass Spectrom. Rev.* 2001, 20 (4), 195–245. <https://doi.org/10.1002/mas.10005>.
- (3) Bouchoux, G. Gas-Phase Basicities of Polyfunctional Molecules. Part 1: Theory and Methods. *Mass Spectrom. Rev.* 2007, 26, 775–835. <https://doi.org/10.1002/mas>.
- (4) Volmer, D. A. Prerequisites for Supplying Complementary High-Resolution Mass Spectrometry Data in RCM Publications. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 2010, 24, 3499–3500. <https://doi.org/10.1002/rcm>.
- (5) Uggerud, E. Theory and Experiment in Mass Spectrometry: A Perspective on the Relationship between Computational Modelling and Experiment in Gas-Phase Ion Chemistry. *Eur. J. Mass Spectrom.* (Chichester, Eng). 2007, 13 (1), 97–100. <https://doi.org/10.1255/ejms.831>.
- (6) Fenn, J. B.; Mann, M.; Meng, C. K.; Wong, S. F.; Whitehouse, C. M. Electrospray Ionization-Principles and Practice. *Mass Spectrom. Rev.* 1990, 9 (1), 37–70. <https://doi.org/10.1002/mas.1280090103>.
- (7) Demarque, D. P.; Crotti, A. E. M.; Vessecchi, R.; Lopes, J. L. C.; Lopes, N. P. Fragmentation Reactions Using Electrospray Ionization Mass Spectrometry: An Important Tool for the Structural Elucidation and Characterization of Synthetic and Natural Products. *Nat. Prod. Rep.* 2016, 33, 432–455. <https://doi.org/10.1039/C5NP00073D>.
- (8) Crotti, A. E. M.; Vessecchi, R.; Lopes, J. L. C.; Lopes, N. P. Espectrometria de Massas Com Ionização Por “Electrospray”: Processos Químicos Envolvidos Na Formação de Íons de Substâncias Orgânicas de Baixo Peso Molecular. *Quim. Nova* 2006, 29 (2), 287–292. <https://doi.org/10.1590/S0100-40422006000200020>.
- (9) Vessecchi, R.; Lopes, N. P.; Gozzo, F. C.; Dãrr, F. A.; Murgu, M.; Lebre, D. T.; Abreu, R.; Bustillos, O. V.; Riveros, J. M. Nomenclaturas de Espectrometria de Massas Em Língua Portuguesa. *Quim. Nova* 2011, 34 (10), 1875–1887. <https://doi.org/10.1590/S0100-40422011001000025>.
- (10) Vessecchi, R.; M. Crotti, a. E.; Guaratini, T.; Colepicolo, P.; Galembeck, S. E.; Lopes, N. P. Radical Ion Generation Processes of Organic Compounds in Electrospray Ionization Mass Spectrometry. *Mini. Rev. Org. Chem.* 2007, 4, 75–87. <https://doi.org/10.2174/157019307779815910>.
- (11) Guaratini, T.; Vessecchi, R. L.; Lavarda, F. C.; Maia Campos, P. M. B. G.; Naal, Z.; Gates, P. J.; Lopes, N. P. New Chemical Evidence for the Ability to Generate Radical Molecular Ions of Polyenes from ESI and HR-MALDI Mass Spectrometry. *Analyst* 2004, 129 (12), 1223–1226. <https://doi.org/10.1039/b412154f>.
- (12) Vessecchi, R.; Naal, Z.; Lopes, J. N. C.; Galembeck, S. E.; Lopes, N. P. Generation of Naphthoquinone Radical Anions by Electrospray Ionization: Solution, Gas-Phase, and Computational Chemistry Studies. *J. Phys. Chem. A* 2011, 115 (21), 5453–5460. <https://doi.org/10.1021/jp202322n>.
- (13) Ehrmann, B. M.; Henriksen, T.; Cech, N. B. Relative Importance of Basicity in the Gas Phase and in Solution for Determining Selectivity in Electrospray Ionization Mass Spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 2008, 19 (5), 719–728. <https://doi.org/10.1016/j.jasms.2008.01.003>.
- (14) Amad, M. H.; Cech, N. B.; Jackson, G. S.; Enke, C. G. Importance of Gas-Phase Proton Affinities in Determining the Electrospray Ionization Response for Analytes and Solvents. *J. Mass Spectrom.* 2000, 35 (7), 784–789. [https://doi.org/10.1002/1096-9888\(200007\)35:7<784::AID-JMS17>3.0.CO;2-Q](https://doi.org/10.1002/1096-9888(200007)35:7<784::AID-JMS17>3.0.CO;2-Q).

- (15) Touboul, D.; Bouchoux, G.; Zenobi, R. Gas-Phase Protonation Thermochemistry of Adenosine. *J. Phys. Chem. B* 2008, 112 (37), 11716–11725. <https://doi.org/10.1021/jp804786e>.
- (16) Gabellca, V.; De Pauw, E. Internal Energy and Fragmentation of Ions Produced in Electrospray Sources. *Mass Spectrom. Rev.* 2005, 24 (4), 566–587. <https://doi.org/10.1002/mas.20027>.
- (17) McLuckey, S. A. Principles of Collisional Activation in Analytical Mass Spectrometry. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 1992, 3 (6), 599–614. [https://doi.org/10.1016/1044-0305\(92\)85001-Z](https://doi.org/10.1016/1044-0305(92)85001-Z).
- (18) Holcapek, M.; Jirásko, R.; Lisa, M. Basic Rules for the Interpretation of Atmospheric Pressure Ionization Mass Spectra of Small Molecules. *J. Chromatogr. A* 2010, 1217 (25), 3908–3921. <https://doi.org/10.1016/j.chroma.2010.02.049>.
- (19) Vessecchi, R.; Emery, F. S.; Lopes, N. P.; Galembeck, S. E. Electronic Structure and Gas-Phase Chemistry of Protonated α - And β -Quinonoid Compounds: A Mass Spectrometry and Computational Study. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 2013, 27 (7), 816–824. <https://doi.org/10.1002/rcm.6519>.
- (20) Modesto-costa, L.; Martinez, S. T.; Pinto, A. C.; Vessecchi, R. Elucidating the Mass Spectrum of the Retronecine Alkaloid Using DFT Calculations. *J. Mass Spectrom.* 2018, No. June. <https://doi.org/10.1002/jms.4253>.
- (21) Bouchoux, G. From the Mobile Proton to Wandering Hydride Ion: Mechanistic Aspects of Gas-Phase Ion Chemistry. *J. Mass Spectrom.* 2013, 48 (4), 505–518. <https://doi.org/10.1002/jms.3204>.
- (22) Sartori, L. R.; Vessecchi, R.; Humpf, H. U.; Da Costa, F. B.; Lopes, N. P. A Systematic Investigation of the Fragmentation Pattern of Two Furanoheliangolide C-8 Stereoisomers Using Electrospray Ionization Mass Spectrometry. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 2014, 28 (7), 723–730. <https://doi.org/10.1002/rcm.6839>.
- (23) Gregersen, J. a; Tureček, F. Mass-Spectrometric and Computational Study of Tryptophan Radicals (Trp + H⁺) Produced by Collisional Electron Transfer to Protonated Tryptophan in the Gas Phase. *Phys. Chem. Chem. Phys.* 2010, 12 (41), 13434–13447. <https://doi.org/10.1039/c0cp00597e>.
- (24) Wright, P.; Alex, A.; Pullen, F. Predicting Collision-Induced Dissociation Mass Spectra: Understanding the Role of the Mobile Proton in Small Molecule Fragmentation. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 2016, No. November 2015, 1163–1175. <https://doi.org/10.1002/rcm.7521>.
- (25) Gross, M. L. Charge-Remote Fragmentations: Method, Mechanism and Applications. *Int. J. Mass Spectrom. Ion Process.* 1992, 118–119 (C), 137–165. [https://doi.org/10.1016/0168-1176\(92\)85060-D](https://doi.org/10.1016/0168-1176(92)85060-D).
- (26) Kertesz, V.; Van Berkel, G. J. Monitoring Ionic Adducts to Elucidate Reaction Mechanisms: Reduction of Tetracyanoquinodimethane and Oxidation of Triphenylamine Investigated Using on-Line Electrochemistry/Electrospray Mass Spectrometry. *J. Solid State Electrochem.* 2005, 9 (5), 390–397. <https://doi.org/10.1007/s10008-004-0611-0>.
- (27) da Silva-Junior, E. A.; Paludo, C. R.; Gouvea, D. R.; Kato, M. J.; Furtado, N. A. J. C.; Lopes, N. P.; Vessecchi, R.; Pupo, M. T. Gas-Phase Fragmentation of Protonated Piplartine and Its Fungal Metabolites Using Tandem Mass Spectrometry and Computational Chemistry. *J. Mass Spectrom.* 2017, 52 (August), 517–525. <https://doi.org/10.1002/jms.3955>.
- (28) Souza, A. A.; Vessecchi, R.; Castro-Gamboa, I.; Furlan, M. Combined Use of Tandem Mass Spectrometry and Computational Chemistry to Study 2 H-Chromenes from Piper Aduncum. *J. Mass Spectrom.* 2019, No. January, 634–642. <https://doi.org/10.1002/jms.4378>.
- (29) Vessecchi, R.; da Silva Borges, L.; da Silva Emery, F.; Lopes, N. P. Understanding the Fragmentation Mechanisms of Methoxy-, Mesityl-, and Tosyl-Lapachol Derivatives by Computational Chemistry and Mass Spectrometry Analysis. *Int. J. Mass Spectrom.* 2017, 418, 92–100. <https://doi.org/10.1016/j.ijms.2016.11.012>.
- (30) Vessecchi, R.; Lopes, J. N. C.; Lopes, N. P.; Galembeck, S. E. Application of the Atoms in Molecules Theory and Computational Chemistry in Mass Spectrometry Analysis of 1,4-Naphthoquinone Derivatives. *J. Phys. Chem. A* 2011, 115 (45), 12780–12788. <https://doi.org/10.1021/jp203912d>.
- (31) Vessecchi, R.; Tomaz, J. C.; Santos, G. P. Dos; De Oliveira, A. R. M.; Lopes, N. P.; Clososki, G. C. Gas-Phase Reactivity of Protonated 2-Oxazoline Derivatives: Mass Spectrometry and Computational Studies. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 2012, 26 (9), 1061–1069. <https://doi.org/10.1002/rcm.6182>.
- (32) Crotti, A. E. M.; Bronze-Uhle, E. S.; Nascimento, P. G. B. D.; Donate, P. M.; Galembeck, S. E.; Vessecchi, R.; Lopes, N. P. Gas-Phase Fragmentation of Gamma-Lactone Derivatives by Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry. *J. Mass Spectrom.* 2009, 44 (12), 1733–1741. <https://doi.org/10.1002/jms.1682>.
- (33) Dias, H. J.; Bento, M. V. B.; da Silva, É. H.; Saturnino-Júnior, A.; de Oliveira, M. F.; Vessecchi, R.; Parreira, R. L. T.; Crotti, A. E. M. Gas-Phase Fragmentation Reactions of Protonated Cocaine: New Details to an Old Story. *J. Mass Spectrom.* 2018, 53 (3), 203–213. <https://doi.org/10.1002/jms.4053>.
- (34) Bader, R. F. W. A Quantum Theory of Molecular Structure and Its Applications. *Chem. Rev.* 1991, 91 (5), 893–928. <https://doi.org/10.1021/cr00005a013>.
- (35) Vessecchi, R.; Lopes, N. P.; Gozzo, F. C.; Dorr, F. A.; Murgu, M.; Lebre, D. T.; Abreu, R.; Bustillos, O. V.; Riveros, J. M. Nomenclaturas de Espectrometria de Massas Em Língua Portuguesa. *Quim. Nova* 2011, 34 (10), 1875–1887. <https://doi.org/10.1590/S0100-40422011000600030>.
- (36) Alcamí, M.; Mó, O.; Yáñez, M. Modeling Intrinsic Basicities and Acidities. *J. Phys. Org. Chem.* 2002, 15 (3), 174–186. <https://doi.org/10.1002/poc.467>.
- (37) Vessecchi, R.; Carollo, C. A.; Lopes, J. N. C.; Crotti, A. E. M.; Lopes, N. P.; Galembeck, S. E. Gas-Phase Dissociation of 1,4-Naphthoquinone Derivative Anions by Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry. *J. Mass Spectrom.* 2009, 44 (8), 1224–1233. <https://doi.org/10.1002/jms.1600>.
- (38) Marques, L. M. M.; da Silva-Junior, E. A.; Gouvea, D. R.; Vessecchi, R.; Pupo, M. T.; Lopes, N. P.; Kato, M. J.; De Oliveira, A. R. M. In Vitro Metabolism of the Alkaloid Piplartine by Rat Liver Microsomes. *J. Pharm. Biomed. Anal.* 2014, 95, 113–120. <https://doi.org/10.1016/j.jpba.2014.02.020>.
- (39) Aguiar, G. P.; Crevelin, E. J.; Dias, H. J.; Ambrósio, S. R.; Bastos, J. K.; Heleno, V. C. G.; Vessecchi, R.; Crotti, A. E. M. Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry of Labdane-Type Acid Diterpenes. *J. Mass Spectrom.* 2018, 53, 1086–1096. <https://doi.org/10.1002/jms.4284>.
- (40) Carnevale Neto, F.; Andréo, M. A.; Raftery, D.; Lopes, J. L. C.; Lopes, N. P.; Castro-Gamboa, I.; Lameiro de Noronha Sales Maia, B. H.; Costa, E. V.; Vessecchi, R. Characterization of Aporphine Alkaloids by Electrospray Ionization Tandem Mass Spectrometry and Density Functional Theory Calculations. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 2019, rcm.8533. <https://doi.org/10.1002/rcm.8533>.
- (41) Lopes, N. P.; Stark, C. B. W.; Hong, H.; Gates, P. J.; Staunton, J. Fragmentation Studies on Monensin A and B by Accuratemass Electrospray Tandem Mass Spectrometry. *Rapid Commun. Mass Spectrom.* 2002, 16 (5), 414–420. <https://doi.org/10.1002/rcm.592>.
- (42) Yang, B.; Wu, R. R.; Polfer, N. C.; Berden, G.; Oomens, J.; Rodgers, M. T. IRMPD Action Spectroscopy of Alkali Metal Cation-Cytosine Complexes: Effects of Alkali Metal Cation Size on Gas Phase Conformation. *J. Am. Soc. Mass Spectrom.* 2013, 24 (10), 1523–1533. <https://doi.org/10.1007/s13361-013-0689-7>.
- (43) Amicangelo, J. C.; Armentrout, P. B. Relative and Absolute Bond Dissociation Energies of Sodium Cation-Alcohol Complexes Determined Using Competitive Collision-Induced Dissociation Experiments. *Int. J. Mass Spectrom.* 2011, 301 (1–3), 45–54. <https://doi.org/10.1016/j.ijms.2010.06.024>.
- (44) Rožman, M. Theoretical Study of the Gas-Phase Structures of Sodiated and Cesiated Leucine and Isoleucine: Zwitterionic Structure Disfavored in Kinetic Method Experiments. *J. Mass Spectrom.* 2005, 40 (10), 1357–1361. <https://doi.org/10.1002/jms.926>.

Ricardo Vessecchi é bacharel em Química pela FFCLRP/USP, mestre em Ciências Farmacêuticas pela FCFRP/USP e doutor em Química pela FFCLRP/USP. Realizou dois estágios de pós-doutorado, ambos na Universidade de São Paulo (USP). É professor doutor na área de Físico-Química no Departamento de Química da FFCLRP/USP, com publicações cujos principais temas são o estudo de mecanismos de fragmentação, reatividade em fase gasosa, espectrometria de massas, ionização por eletrospray e química computacional.